

УДК 342.2+5+343.01+98

Ланиедова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Yuliia O. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and procedure department
of the Law Faculty,
National Aviation University
(1 Lubomir Husar pr., Kyiv, 03680, Ukraine)

Кушнір Маріна Миколаївна –

студентка Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Marina M. Kushnir –

student of the Law Faculty
National Aviation University
(1 Lubomir Husar pr., Kyiv, 03680, Ukraine)

Сутність, базисні властивості та розмежування девіантної поведінки, примусу та насильства

В статті обґрунтована сутність девіантної поведінки фізичної особи та її поділ на безделіктну та антисоціальну, а антисоціальної поведінки – на кримінальну та іншу антисоціальну девіантну поведінку фізичної особи. Акцентовано увагу на генетичній схильності, недоліках виховання та на психічних і інших захворюваннях фізичної особи як на базисних причинах його девіантної поведінки. Розкрита сутність та значення прямого і делегованого державного примусу у подоланні девіантної поведінки фізичної особи. Визначена сутність необхідності, достатності, гуманності, професійності та збалансованості як базисних юридичних властивостей повноважень антиделіктолога та інших соціосуб'єктів з подолання девіантної поведінки.

Ключові слова: безделіктна та антисоціальна девіантна поведінка фізичної особи, необхідність, достатність, гуманність, професійність та збалансованість повноважень антиделіктолога.

В статті обґрунтована сутність девіантного поведіння фізичного лица и его деления на безделиктное и антисоциальное, а антисоциального поведіння - на кримінальное и иное антисоциальное девіантне поведіння фізичного лица. Акцентируется внимание на генетической предрасположенности, недостатках воспитания и на психических и иных заболеваниях физического лица как на базисных причинах его девіантного поведіння. Раскрыта сутність и значение прямого и делегированного государственного принуждения в преодолении девіантного поведіння физического лица. Определена сутність необходимости, достаточности, гуманности, профессиональности и сбалансированности в качестве базисных юридических свойств полномочий антиделіктолога и иных социосубъектов по преодолению девіантного поведіння.

Ключевые слова: безделиктное и антисоциальное девіантное поведіння физического лица, необходимость, достаточность, гуманность, профессиональность и сбалансированность полномочий антиделіктолога.

Yu.O. Lantsedova, M.M. Kushnir Essence, Basic Features and Differentiation between Deviant Behaviour, Compulsion and Violence

The article proves the essence of the individual's deviant behavior and its division on not tortious and anti-social behavior which can be criminal and other anti-social deviant behavior of the individual. Attention has been focused on genetic addiction, disadvantages in education and on mental and other diseases of the individual as basic reasons of his/her deviant behavior. The essence and meaning of direct and indirect state compulsion in overcoming of the individual's deviant behavior have been addressed. The essence of necessity, sufficiency, humanity, professionalism and balance as basic legal features for the powers of the subject who deals with torts and other social subjects regarding overcoming of deviant behavior has been defined.

It has been underlined that deviant behavior of the individual is considered to be such behavior which is represented by systematical (three and more times) deviation of behavior from generally accepted norms. It is necessary to overcome anti-social deviant behavior of the individual which damages or can cause physical and/or material and/or primary and secondary moral damage and/or lost profit to the anti-social subject with deviant behavior and/or people around him/her and/or prevents or can prevent normal carrying out of the activity in which the person with deviant behavior is involved or related to.

Special attention has been drawn to the fact that from the moment of discovering anti-social behavior the student of secondary school should be expelled from school which will create conditions for obtaining necessary school competences by other students of this school. Depending on the reason of anti-social behavior the person with deviant behavior should be placed in such conditions which should ensure that he/she will obtain necessary educational competences which is the responsibility of the President of Ukrainian and other state as a guarantor of compliance with legal status of all citizens.

Keywords: *not tortious and anti-social behavior of the individual, necessity, sufficiency, humanity, professionalism and balance of powers of the person who deals with torts.*

Постановка проблеми. Гостра необхідність визначення сутності базисних юридичних властивостей повноважень антиделіктологів у контексті найбільш правильного розуміння сутності і співвідношення прямого та делегованого державного примусу з подолання девіантної поведінки соціосуб'єктів, а також різного роду правопорушень як найбільш типових проявів такої поведінки останніми диктується тим, що, з однієї сторони, все частіше у засобах масової інформації піднімаються питання із вирішення проблеми з подолання чисельних проявів девіантної поведінки учнів загальноосвітніх шкіл та іншої молоді [1-4 та ін.], а, з іншої сторони, жорстоке вбивство патрульних спонукало керівництво внутрішніх справ ініціювати загальноукраїнську дискусію з приводу так званої «презумпції правоти поліцейського» [5; 6, с. 3-11 та ін.].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Викладені обставини спонукали активно включитися в процес вирішення відповідних актуальних проблем [6, с. 3-11; 7, с. 49-57; 8, с. 87-94; 9, с. 103-109 та ін.], а останніми роками представити один з найбільш розроблених варіантів комплексного вирішення

проблем найбільш точного визначення сутності і базисних юридичних властивостей як повноважень антиделіктологів, так й сутності іпорядку реалізації прямого та делегованого державного примусу у контексті розпізнання та подолання різних проявів девіантної поведінки соціосуб'єктів, перш за все, учнів загальноосвітніх шкіл, а також різного роду правопорушень, у т. ч. й насильства [10; 11].

Мета дійсної публікації полягає у цілеспрямованому викладі та у подальшій апробації на сторінках вітчизняних наукових фахових юридичних видань авторського інноваційного розуміння сутності, базисних властивостей та розмежування девіантної поведінки, примусу та насильства з тим, щоб у процесі широкої коректної наукової дискусії розробити загальновизнаний варіант вирішення відповідних доктринальних, законодавчих та інших прикладних проблем.

Виклад основного матеріалу. Основні положення інноваційного розуміння сутності і причин девіантної поведінки та можливостей її подолання за допомогою прямого та делегованого державного примусу [10; 11] зводяться до наступного.

Під девіантною поведінкою фізичної особи пропонується розуміти його поведінку, що систематично (три і більше разів) проявляється у певних відхиленнях поведінки такої особи від загальноприйнятих норм [10, сл. 3¹].

Залежно від наслідків девіантну поведінку фізичної особи доцільно поділяти на :

1. Безделікту девіантну поведінку фізичної особи, тобто таку, що не завдає і не може завдати збитки (фізичну та/чи матеріальну та/або первинну і вторинну моральну шкоду та/або упущену вигоду) ні самому девіанту, ні оточуючим його фізичним особам та/або не перешкоджає і не може перешкоджати нормальному здійсненню тієї діяльності, в яку девіант залучений або із якою будь-яким іншим способом пов'язаний [10, сл. 3-4].

1.2. Антисоціальну девіантну поведінку фізичної особи, тобто таку, що завдає та/або може завдати збитки (фізичну та/чи матеріальну та/або первинну і вторинну моральну шкоду та/або упущену вигоду) самому антисоціальному девіанту (антисоцдевіанту) та/або оточуючим його фізичним особам та/або перешкоджає чи може перешкоджати нормальному здійсненню тієї діяльності, в яку антисоцдевіант залучений або із якою будь-яким способом пов'язаний [10, сл. 4].

В свою чергу антисоціальну девіантну поведінку фізичної особи залежно від розміру збитків, що завдані чи можуть бути завдані тим чи іншим соціосуб'єктам, тобто юридичних осіб, держави та міждержавних утворень (сумативних об'єднань фізичних та юридичних осіб відповідно держави чи декількох держав), доречно також класифікувати наступним чином :

1. Кримінальна антисоціальна девіантна поведінка фізичної особи - кримінальні правопорушення або макроправопорушення, що завдають або можуть завдати суттєві і більші збитки.

2. Інша антисоціальна девіантна поведінка фізичної особи - мініправопорушення, що завдають чи можуть завдати менші, ніж істотні, збитки, що додатково в залежності від сутності порушуваних правовідносин поділяються на адміністративні, дисциплінарні, де-факто

майново-договірні та де-юре майново-договірні правопорушення.

Фактично такий же видовий поділ в залежності від характеру порушуваних правовідносин мають й кримінальні правопорушення, що деталізувати таким же чином представляється недоцільним і цілком достатньо мати їх деталізацію по розділах Особливої частини Кримінального кодексу України, а так само будь-якої іншої держави світу в залежності від видового і родового об'єкта [10, сл. 5].

Також, необхідно підкреслити, що антисоціальна девіантна поведінка фізичної особи :

1. Має такі базисні причини окремо чи в будь-якому їх поєднанні :

1.1. Генетична схильність.

1.2. Недоліки виховання.

1.3. Психічні та/чи інші захворювання [10, сл. 6].

2. Залежно від причини антисоціальної форми прояву потребує в цілях негайного припинення та/чи в будь-якому випадку виключення подальшого завдання збитків оточуючим соціосуб'єктам та/або створення перешкод до нормальному здійсненню відповідної діяльності в ізоляції антисоцдевіанта (виступаючого в такому аспекті вже в якості правопорушника) та подальшого повного або в будь-якому випадку максимально можливого подолання проявів його антисоціальної поведінки застосуванням до антисоцдевіанта спеціалізованого прямого державного примусу, пов'язаного чи не пов'язаного із лікуванням.

Антисоціальна поведінка девіанта обумовлює необхідність безумовного та оперативного застосування до нього (правопорушника) держпримусу (сукупності несприятливих наслідків) у вигляді позитивної або негативної (супутньої, карально-виховної, відновлювальної) юридичної (конституційної, антикримінальної, адміністративної, дисциплінарної, де-факто майново-договірної, де-юре майново-договірної) відповідальності [10, сл. 8], який залежно від суб'єктів, порядку і меж застосування може бути :

¹ Тут і надалі під «сл.» мається на увазі «слайд», а цифра означає номер слайда, на якому викладені відповідні положення.

1. Прямим державним примусом, що застосовуються суб'єктами владних повноважень відповідних антиделіктних органів, тобто держорганів, покликаних найбільш ефективно, раціонально та якісно здійснювати в своїй компетенції ті чи інші стадії подолання правопорушень і контроль за безумовним знаходженням в межах норми рівня необхідності, достатності та гуманності реалізації відповідними соціосуб'єктами делегованого державного примусу [10, сл. 10].

2. Делегованим державним примусом, тобто делегованим державою із безперервним здійсненням вказаного контролю, а саме: сім'ї, колективу (навчального, трудового та ін.), соціооточенню (для застосування в умовах необхідної оборони, крайньої необхідності, інших обставин, що виключають антисоціальність або винність діяння) [10, сл. 11].

Як і повноваження осіб, які застосовують прямий чи делегований державний примус, цей примус має володіти базисними юридичними властивостями, тобто бути:

1. Необхідним, тобто застосовуватися в ситуації наявності тільки антисоціальної поведінки девіанта.

2. Достатнім, тобто таким за ступенем і характером, яких достатньо для подолання антисоціальної поведінки девіанта, але в будь-якому випадку - для негайного припинення такої поведінки [10, сл. 12].

3. Гуманним, тобто таким за ступенем і характером, яких на мінімально можливому рівні буде досить для досягнення «достатності» мети, в т. ч. і покарання антисоцдевіанта в межах загальноновизнаних норм [10, сл. 13].

4. Професійним, тобто застосовуватися тільки особами, котрі оволоділи за допомогою академічної вищої освіти накопиченими століттями попередніми поколіннями досягненнями у вигляді належної антиделіктної компетентності [10, сл. 14].

Якість професійності застосування делегованого держпримусу оцінюється антиделіктологами на основі рівня дотримання соціосуб'єктом критеріїв необхідності, достатності та гуманності делегованого примусу, коли явне недотримання таких критеріїв при застосуванні як делегованого, так й прямого держпримусу перетворює примус в насильство, а

суб'єктів, які його допустили, у відповідних правопорушників [10, сл. 15].

5. Збалансованим, тобто таким, яке здійснюється за наявності такого балансу прав та обов'язків антиделіктолога, девіанта та інших учасників судочинства, що виключає зловживання з будь-якої сторони, але забезпечує тлумачення всіх сумнівів при прийнятті проміжного рішення у невизначеній антиделіктній ситуації [12, с. 52-53] на користь антиделіктолога, а остаточного обвинувального чи виправдувального рішення на основі тільки достатньої та узгодженої сукупності відповідних значущих, достовірних і доброякісних доказів [12, с. 17-19], за відсутності такої сукупності доказів - винесення нейтрального рішення із визнанням антисоцдевіанта лише причетною особою [10, с. 879; 11, сл. 16; 12, с. 52-53].

У свою чергу, антиделіктні компетентності у своїй сукупності повинні містити наступні компетенції:

1. Доктринальна (базисні і детальні теоретичні антиделіктні та інші знання, коли перші антиделіктолог зобов'язаний застосовувати для вирішення певної практичної задачі к будь-якій ситуації, а другі - за наявності можливості відшукати джерело таких знань, вивчити їх і застосувати для вирішення практичного завдання).

2. Прикладна (практичні антиделіктні навички та вміння).

3. Аналітична (рівень загального та антиделіктного аналітичного мислення) [10, сл. 14].

В силу того, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 53 Конституції України так звана загальна середня освіта, яку правильніше називати шкільною або некваліфікованою робітничою освітою, є для всіх співвітчизників обов'язковою і тому відповідно до вимог ч. 2 ст. 3 Конституції України, які проголошують головним конституційним обов'язком держави та її органів утвердження та забезпечення прав та свобод громадян [13], керівництво і викладацький склад відповідної школи чи іншого прирівняного до нього навчального закладу, а згідно із вимогами ч. 2 ст. 102 Конституції України – у підсумку Президент України, який є гарантом дотримання Основного закону та правового статусу всіх співвітчизників [13], просто таки зобов'язані забезпечити отримання кожним без винятку

співвітчизником (в т. ч. й девіантом) належних шкільних компетентностей - некваліфікованої робочої, загальнолюдської, потенційної, кожна з яких підсумовується із базисної та детальної доктринальної, прикладної та аналітичної компетенції.

І тому, з того моменту, як тільки буде діагностовано наявність стійкої антисоціальної поведінки певного девіанта (а для цього достатньо встановити за аналогією із трудовими правовідносинами протягом місяця систему - три і більше разів, наявності антисоціальних проявів), останній, як уже правопорушник, повинен бути на підставі вимог ч. 2 ст. 3 і ч. 2 ст. 53 Конституції України [13] виключений із освітнього закладу з метою створення умов для безумовного виконання керівництвом і викладацьким складом освітнього закладу конституційного обов'язку щодо забезпечення отримання всіма іншими особами належних навчальних компетентностей.

Після цього слід встановити причину сталої антисоціальної поведінки девіанта і направити його до відповідного спеціалізованого навчального закладу (із лікуванням чи без такого) або за наявності підстав – у спеціально відведені місця позбавлення волі для неповнолітніх, а за відсутності й такої можливості - організувати (тільки не силами звичайної школи або прирівняного до нього навчального закладу - із таким девіантом повинні працювати професіонали вже більш високого рівня кваліфікації та підготовки) індивідуальне отримання антисоцдевіантом належних навчальних компетентностей.

Звичайно ж завданням Президента України є забезпечення в кінцевому підсумку кожного антисоцдевіанта спецумовами для гарантованого отримання ним за рахунок держави належних навчальних компетентностей і компетенцій.

Також необхідно зазначити, що правовий статус соціосуб'єктів складається з наступних базисних категорій:

1. Право, тобто можливість певного соціосуб'єкта скористатися конкретним позитивним результатом суспільного розвитку, коли негативний результат суспільного розвитку може стати такою можливістю лише за наявності Національної програми з повного викорінення

цього негативного результату чи, при наймі, з максимально можливої мінімізації його рівня .

2. Свобода, тобто за наявності акценту уваги на альтернативності і на безперешкодності вибору переліченими суб'єктами такої можливості.

3. Обов'язок, тобто необхідність виконати соціосуб'єктом певного припису, що підтримується державним примусом .

4. Інтерес, тобто можливість соціосуб'єкта використовувати в своїх цілях таке право, свободу чи обов'язок іншого соціосуб'єкта).

Новітню доктрину меж правомірності реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів доцільно викласти у Конституції кодексі України у такій редакції :

«Межі правомірності реалізації правового статусу певного соціосуб'єкта закінчується там, де починається порушення будь-якої складової правового статусу іншого соціосуб'єкта, коли правотворчі державні органи зобов'язані уникати і викорінювати конкуренцію правових статусів різних соціосуб'єктів, а там де, це неможливе, допускати лише короточасну конкуренцію їх правових статусів, в якій має поступатися той соціосуб'єкт, який, виходячи із загальнолюдських цінностей і принципу справедливості, має нижчий рівень мотивації до такої реалізації, а за однаковості таких рівнів – той соціосуб'єкт, реалізація правового статусу якого в умовах конкуренції розпочинається чи має розпочатися пізніше і у силу цього фактично перетворить цю реалізацію у неправомірне діяння з порушення відповідної складової правового статусу того соціосуб'єкта, який її вже реалізує в умовах такої конкуренції».

Нову доктрину конституційного базисного обов'язку держави і основної спрямованості діяльності держорганів, що в ч. 2 ст. 3 Конституції України представлено, як вже вказувалося, лише як утвердження і забезпечення прав і свобод людини [13], доцільно розкрити за допомогою тексту наступного змісту:

«Найбільш ефективного, раціонального та якісного:

1. Пізнання природного (заснованого на загальнолюдських цінностях і принципі справедливості) правового статусу (прав, свобод, обов'язків, інтересів) соціосуб'єктів (фізичних чи юридичних осіб або держави чи міждержавного утворення).

2. Правового визнання природного правового статусу соціосуб'єктів (перетворення природних прав, свобод, обов'язків та інтересів соціосуб'єктів в суб'єктивний правовий статус фізичних та юридичних осіб, держави та міждержавного утворення).

3. Забезпечення реалізації названого правового статусу всіх соціосуб'єктів, які постійно чи тимчасово проживають на території України (іншої держави світу).

4. Попередження порушення правового статусу вказаних соціосуб'єктів.

5. Відновлення порушеного права, свободи, обов'язку та/або інтересу певного соціосуб'єкта за допомогою:

5.1. Відшкодування збитків (шкоди та упущеної вигоди):

5.1.1. Фізичної та/чи матеріальної та/або первинної моральної шкоди та вторинної моральної шкоди.

5.1.2. Упущеної вигоди.

5.2. Іншого відновлення порушеного правового статусу соціосуб'єкта».

Висновки та пропозиції щодо подальших розробок у даному напрямку. Запропонований Ю.О. Ланцедовою варіант удосконалення інноваційного розуміння сутності, базисних властивостей та розмежування девіантної поведінки, примусу та насильства, що у повній мірі підтримано М.М. Кушнір, не претендує на завершеність вирішення відповідних проблем. Даний підхід складає лише належну доктринальну, законодавчу та іншу прикладну основу для розробки у процесі широкої коректної наукової дискусії загально визнаного варіанту вирішення відповідних проблем доказування в кримінальному судочинстві.

Список використаних джерел:

1. Конфликт поведения. 18 окт. 2017. 11:01. Видеотека: канал «Касается каждого». URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2017/10/18/conflict-povedeniya>.

2. Мир третьеклассника. 1 апр. 2016. 20:01. URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2016/04/01/mir-tretyeklassnika>.

3. Неудобный вундеркинд. чт, 6 апр. 2017, 19:45. URL: <http://govoryt-ukraina.tv/ru/episode/neudobnyj-vunderkind>.

4. Реакция на школьный бойкот. 12 дек. 2017. 11:49. URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2017/12/12/reakciya-na-shkolniy-boykot>.

5. Вбивство патрульних: поліція затримала підозрюваного. 25 вер. 2016 р. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/09/160925_dnipro_killer_arrested_vc.

6. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Тунтула А. С. Презумпция правоты полицейского или презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий полицейского?: за и против. *Презумпція правоти поліцейського: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 22 лист. 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 3-11.*

7. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и разграничения насилия в семье, коллективе или государстве от прямого либо делегированного государственного принуждения в контексте противодействия вненормативному и виктимному поведению. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 14 (2018). С. 49-57* URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/VPrcNapnU14.pdf>.

8. Кириченко А. А. Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. № 10 (2017). С. 87-94.* URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/10.pdf>.

9. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и значения прямого или делегированного государственного принуждения для противодействия вненормативному (девиантному) поведению учеников общеобразовательных школ. *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (60), лютий 2018. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. С. 103-109.*

10. Ланцедова Ю. О. Сутність, базисні властивості та розмежування девіантної поведінки, примусу та насилля: мультимедійна презентація. Київ: Видавець Назаров О. А., 2020. 35 слайдів / за ред. О. А. Кириченко. URL: https://drive.google.com/file/d/1tRD0dqDoMl2JwbGG0q9cI0W5q8z_c9Lh/view.

11. Ланцедова Ю. А. Сущность, базисные свойства и разграничение девиантного поведения, принуждена и насилля: мультимедийная презентация. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 60 слайдов / под ред. А. А. Кириченко. рус.-укр. URL: https://drive.google.com/file/d/1DR5HibpJWR_Pwh0Hivf3E0I0wVwY-OpK/view

12. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.

13. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.

References:

1. Konflikt povedeniya. 18 okt. 2017. 11:01. Vydeoteka: kanal “Kasaetsia kazhdoho”. URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2017/10/18/conflict-povedeniya>.

2. Myr treteklassnyka. 1 apr. 2016. 20:01. URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2016/04/01/mir-tretyeklassnika>.

3. Neudobniy vunderkynd. cht, 6 apr. 2017, 19:45. URL: <http://govoryt-ukraina.tv/ru/episode/neudobnyj-vunderkind>.

4. Reaktsiya na shkolniy boikot. 12 dek. 2017. 11:49. URL: <http://inter.ua/ru/video/program/sk/2017/12/12/reakciya-na-shkolniy-boikot>.

5. Vbyvstvo patrolnykh: politsiia zatrymala pidozriuvanoho. 25 ver. 2016 r. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/09/160925_dnipro_killer_arrested_vc.

6. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A., Tuntula A. S. Prezumptsiya pravoty polytseiskoho yly prezumptsiya professionalnosti, dostatochnosti y sbalansyrovannosti polnomochiy polytseiskoho?: za y protyv. *Prezumptsiia pravoty politseiskoho: materialy Kruhloho stolu z nahody Vseukrainskoho tyzhnia prava*, 22 lyst. 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 3-11.

7. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti y razghranycheniya nasylyia v seme, kollektive yly hosudarstve ot priamoho lybo delehyrovannoho hosudarstvennoho prynuzhdeniya v kontekste protyvodeistviya vnenormatyvnomu y vyklyknomu povedeniyu. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 14 (2018). S. 49-57 URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/VPrCNapnU14.pdf>.

8. Kyrychenko A. A. Prezumptsiya professionalnosti, dostatochnosti y sbalansyrovannosti polnomochiy antydelyktoloha. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 10 (2017). S. 87-94. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/10.pdf>.

9. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti y znacheniya priamoho yly delehyrovannoho hosudarstvennoho prynuzhdeniya dlia protyvodeistviya vnenormatyvnomu (devyantnomu) povedeniyu uchenykov obshcheobrazovatelnykh shkol. *Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho*. Pedagogichni nauky: zbirnyk naukovykh prats / za red. prof. Tetiany Stepanovoi. № 1 (60), liuty 2018. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2018. S. 103-109.

10. Lantsedova Yu. O. Sutnist, bazysni vlastyvoli ta rozmezhuvannia deviantnoi povedinky, prymusu ta nasylyia: multymediina prezentatsiia. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2020. 35 slaidiv / za red. O. A. Kyrychenka. URL: https://drive.google.com/file/d/1tRD0dqDoMl2JwbGG0q9cI0W5q8z_c9Lh/view.

11. Lantsedova Yu. A. Sushchnost, bazysnye svoistva y razghranychenye devyantnoho povedeniya, prynuzhdna y nasylyia: multymediinaia prezentatsiia. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 60 slaidov / pod red. A. A. Kyrychenko. russ.-ukr. URL: https://drive.google.com/file/d/1DR5HibpJWR_Pwh0Hivf3E0I0wVwY-OpK/view

12. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktnikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.

13. *Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII.* URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.